

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Хаятова Нигина Икромджоновна

преподаватель Бухарского Государственного университета, кафедры
«Французской филологии»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10896991>

Аннотация: В данной статье рассматриваются и обсуждаются вопросы дидактические, паралингвистические и психолингвистические подходы обучения французского языка. В том числе изучается осознание учащимися и способы достижения цели обучения, доминирующая, ведущая идея, которая определяет пути значений языковых явлений и способов их применения в коммуникативной речевой деятельности, а также решающим фактором обучения.

Abstract: This article examines and discusses didactic, paralinguistic and psycholinguistic approaches to teaching French. In particular, students' awareness and ways to achieve the goal of learning, the dominant, leading idea that determines the ways of meanings of linguistic phenomena and ways of their application in communicative speech activity, as well as the decisive factor of learning, are studied.

Ключевые слова: метод, язык, подход, лингвистика, структура, бихевиористика.

Keywords: method, language, approach, linguistics, structure, behavioral science.

Паралингвистические и психолингвистические методы смысловой дедукции и индукции

Поцелуи – la bise

La bise / le bisou: друзья и знакомые обмениваются поцелуями в щеку при встрече или расставании. Два человека, которых знакомит общий друг, также могут обмениваться поцелуями, особенно это относится к детям и молодым людям. Количество поцелуев и сторона щеки для начала этой «процедуры» варьируются в зависимости от региона и многих других факторов.

✓ Два поцелуя (по одному в каждую щеку) – самые распространенные, приняты между членами одной семьи и друзьями независимо от возраста.

✓ Три поцелуя типичны для Прованса (юг Франции)

✓ Четыре поцелуя распространены в Нанте.

А сейчас я попрошу вас продемонстрировать мне жест, означающий, что у вас всё хорошо, что вы всем довольны. Хочу подсказать, что этот жест пришёл к нам из США. Да, правильно, это жест ОК!, но во французском языке есть свой жест с таким же значением¹.

«Отлично» – Parfait

Этот жест в отношении чего-то указывает на удовлетворении от этой вещи.

Когда француз чем-то восхищен он соединяет кончики трех пальцев, подносит их к губам и, высоко подняв подбородок, посылает в воздух нежный поцелуй.

«Никакой» – Nul

C'est nul – это плохо, глупо, не нравится.

¹ Путилина, Н.В. Французский язык для начинающих. Сам себе репетитор + ЛЕСТА / Н.В. Путилина. - М.: АСТ, 2017. - 544 с

«Повторите!» – Repetez

Этот жест используется, когда просят повторить что-то.

«Надуть губы» - Faire la moue

Классический лицевой французский жест, выражает недовольство, презрение... в общем, всякую негативную эмоцию.

«Закрой рот» – Ferme-la

Сказать кому-либо не разговаривать.

«Тсс! Молчок!» – Motus et bouche cousue

Используется, чтобы показать, что не надо болтать лишнего.

«Не верю» – Mon oeil

Чтобы показать, что не верят услышанному, показывают этот жест:

«Уходим отсюда» – Barrons-nous

«С меня довольно» – Ras-le-bol

Если что-то или кто-то вам надоел, можно показать это при помощи жеста – «с меня хватит!»

«Пф (безразличие)» – «Alors la / Vof»

Этот жест имеет несколько значений:

✓ Это не моя вина

✓ Я не знаю.

✓ Сомневаюсь, что это так.

✓ Я не согласен.

Хватит» - C'est fini

Показывает, что Вы не хотите продолжать делать что-либо.

Сопровождается словами: "C'est fini."

Жестикуляции во французском деловом общении.

Теперь перейдем к особенностям жестикуляции во французском деловом общении. Многие жесты имеют вербальный аналог, поэтому мы будем приводить не изображения жестов, а называть и описывать их, а также приводить ситуации общения, где они чаще всего используются.

Среди типичных деловых жестов французов выделяют следующие:

- Excellent ! Bravo ! – большой палец поднят вверх, остальные пальцы сжаты в кулак. Этот жест используется для выражения положительного завершения чего-либо (подписание договора, заключение соглашения)².

- Non, merci! – рука повернута ладонью к собеседнику, все пальцы разжаты. Данный жест выражает вежливый отказ.

- Tu vois, je te l'avais dit – ладонь руки повернута вверх, рука находится

² Нечаева, Е.Ф. Тренинг будущего переводчика. Французский язык / Е.Ф. Нечаева. - М.: Владос, 2014. - 133 с.

на уровне пояса. Обычно этот жест сопровождается недоуменным выражением лица говорящего по поводу приведенных им доводов и выражает его уверенность в сказанном и в самом себе.

- *Mais si, je vous assure!* – рука согнута в локте, все пальцы, кроме указательного, согнуты, указательный палец находится в вертикальном положении, движение пальцем происходит слева направо или наоборот. Обычно выражает несогласие с аргументом или контраргументом.

- *Pourvu que ça marche* – скрещены указательный и средний пальцы, ладонь обращена к собеседнику. Выражает надежду на успешное продолжение дела.

- *Se tourner les pouces* – говорящий таким жестом дает понять, что собеседнику нечего делать и он бесполезно теряет время.

- *Je n'y peux rien ! Ce n'est pas ma faute !* – плечи подняты, руки вытянуты вдоль тела, ладони обращены наружу. Выражает бессилие перед сложившейся ситуацией, неспособность предложить решение проблемы.

Как мы видим, значения одних и тех жестов трактуются по-разному во французской и русской культурах. Эти различия в интерпретации обусловлены разной культурой, разной картиной мира и разным видением мира³.

Литература:

1. Нечаева, Е.Ф. Тренинг будущего переводчика. Французский язык / Е.Ф. Нечаева. - М.: Владос, 2014. - 133 с
2. Килеева, В. Французский язык с нуля. Интенсивный упрощенный курс: Самоучитель / В. Килеева. - СПб.: Питер, 2013. - 160 с.
3. Путилина, Н.В. Французский язык для начинающих. Сам себе репетитор + ЛЕСТА / Н.В. Путилина. - М.: АСТ, 2017. - 544 с.
4. Алексеева, М.В. Книга для чтения по регионоведению и этнологии для изучающих французский язык / М.В. Алексеева и др. - М.: КДУ, 2008. - 124 с.
5. Беликова, Г.В. Французский язык. Пособие по развитию навыков устной речи для студентов старших курсов ВУЗов. / Г.В. Беликова. - М.: Высшая школа, 2006. - 143 с.
6. Ramazon Bobokalonov, Развитие семиотической теории в первый период, ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz): Том 20 № 20 (2022): Статьи и тезисы
7. Ramazon Bobokalonov, Развитие семиотической теории во второй период, ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz): Том 20 № 20 (2022): Статьи и тезисы
8. Ramazon Bobokalonov, TEXT LINGUISTICS AND THE PROBLEM OF THE SYNTAX, ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz): Том 21 № 21 (2022): Статьи и тезисы
9. Ramazon Bobokalonov, LE SENS LEXICAL DES VERBES., ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz): Том 2 № 2 (2020): Maqola va tezislar
10. Хауатова, Н. (2023). Паралингвистические И Психоллингвистические Методы Когнитивно-Лингвистического Наблюдения И Психологического Анализа На Основе Лабораторных Результатов Французского Языка. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 42(42).
11. Ikromdjonovna, K. N., & Asanovna, X. A. (2023). EXTRALINGUISTIC FEATURES OF FRANCO-UZBEK DISCOURSE. American Journal Of Philological Sciences, 3(04), 23-28.

³ Килеева, В. Французский язык с нуля. Интенсивный упрощенный курс / В. Килеева. - СПб.: Питер, 2013. - 160 с..

12. Ikromdjonovna, K. N., & Muradovna, R. R. (2023). METHODOLOGICAL ISSUES FOR TEACHING WRITING IN FRENCH. American Journal Of Philological Sciences, 3(06), 11-16.
13. Хаятова, Н. И. (2023). ОСОБОВАЖНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОСТИ РЕЧИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. Miasto Przyszłości, 33, 121-124.
14. Хаятова, Н. (2023). ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 36(36).
15. Хаятова, Н. (2023). МАРКИРОВАНИЕ ПАРАПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 36(36).
16. Хаятова, Н. И. (2022). дидактические, паралингвистические и психолингвистические подходы обучения французского языка. Educational Research in Universal Sciences, 1(7), 321-328.
17. Хаятова, Н. (2022). NEUROLINGUISTICS AND OPTIMIZATION OF SPEECH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 16(16).
18. Хаятова, Н. (2022). УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В УРОВНЕ КОММУНИКАТИВНОЙ РЕЧИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(5), 626-629.

